

LAKTObAKTERIYALAR BILAN BOYITILGAN FERMENTLANGAN SUT MAHSULOTLARINING QIYOSIY TAHLILI: OZIQA VIY VA FUNKSIONAL JIATLAR

Elova Nilufar Arashovna¹, Xazratkulova Moxira Irgash qizi¹, Radjabova Nodira Adamovna², Babajanova Venera Aytekovna³

¹O'zR FA Mikrobiologiya instituti, ²Toshkent farmatsevtika instituti, ³Qoraqalpog'iston Tibbiyot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17458577>

Annotatsiya. Maqolada sog'lom ovqatlanish talablariga javob beruvchi fermentlangan sut mahsulotlarini yaratish dolzarbligi yoritilgan. Turli manbalardan olingan *Lactobacillus spp.* bakteriyalari asosida tayyorlangan A va B mahsulotlari tahlil qilinib, B namunada erkin aminokislotalar va vitaminlar miqdori yuqoriligi aniqlangan. Bu esa probiotik laktobakteriyalarning sut mahsulotlari biologik qiymatini oshirishdagi ahamiyatini ko'rsatadi hamda funksional ovqatlar ishlab chiqarish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Аннотация. В статье освещается актуальность разработки ферментированных молочных продуктов, соответствующих принципам здорового питания. Проведен анализ образцов продуктов А и В, созданных на основе бактерий *Lactobacillus spp.*, выделенных из различных источников. Установлено, что в образце В содержание свободных аминокислот и витаминов выше. Это подтверждает важность пробиотических лактобактерий в повышении биологической ценности молочных продуктов и открывает перспективы для производства функционального питания.

Ключевые слова: Ферментированные молочные продукты, здоровое питание, *Lactobacillus spp.*, биологическая ценность, функциональное питание.

Abstract. In the article, the relevance of developing fermented dairy products that meet the principles of healthy nutrition is highlighted. An analysis was conducted on product samples A and B, developed using *Lactobacillus spp.* bacteria isolated from various sources. It was found that sample B contained higher levels of free amino acids and vitamins. This confirms the importance of probiotic lactobacilli in enhancing the biological value of dairy products and opens up prospects for the production of functional foods.

Keywords: Fermented dairy products, healthy nutrition, *Lactobacillus spp.*, biological value, functional nutrition.

Kirish. O'tgan asrning oxirgi o'n yilliklari sog'lom ovqatlanish haqidagi ta'limotning jadal rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Ushbu yutuqlar epidemiologik tadqiqotlar metodologiyasining takomillashuvi, proteomika va genomika yutuqlari, oziq-ovqat mahsulotlarining kimyoviy tarkibini o'rganish uchun analitik bazaning takomillashuvi, yo'naltirilgan kimyoviy tarkibga va funksional xususiyatlarga ega, yangi turdagi sut-qatiq mahsulotlarining ishlab chiqarishga joriy etilishi bilan uzviy bogliqdir [1; 2].

Fermentlangan ovqatlar dunyodagi har bir jamiyatda o'ziga xos oziq-ovqat madaniyatini ifodalaydi, xalqning merosi va ijtimoiy-madaniy jihatlaridan ramzini ifodalanadi. Fermentlangan oziq-ovqatlarni iste'mol qilish asrlar davomida rivojlanib kelgan va jamiyatlar qatlamlarida hukmronlik qilgan, chunki bunday mahsulotlarni iste'molchilarga aniq foyda keltiradi. Hozirgi vaqtda bu zamonaviy turmush tarziga aylandi [3].

Sut kislotasi bakteriyalari, xususan, *Lactobacillus* avlodi, muhim metabolitlarni ishlab chiqarishi va mahsulot sifatini yaxshilashi uchun yuqori potentsialligi tufayli oziq-ovqat mikrobiologiyasida, ayniqsa sutni fermentatsiyalashda ishtirok etadi va qo'llaniladi. Bundan tashqari, laktobakteriyalar uzoq vaqtdan beri xavfsiz foydalanish tarixiga ega bo'lib, oziq-ovqat va farmatsevtika idorasidan umumiy xavfsiz deb tan olingan. Laktobakteriyalarning ichak ekotizimida qanday ishlashi haqida fundamental bilimlarni olish uchun qiziqarli tadqiqot istiqbollari taklif qiladi [4].

Sut-qatiq mahsuloti tayyorlash uchun tomizg'i tarkibiga kiradigan mahalliy laktobakteriya kulturalari. Tadqiqot ob'ektlari bo'lib turli substratlardan ajratilgan sut kislotasi bakteriyalari bo'lib xizmat qildi (1-jadval). Ajratilgan tadqiqotda foydalanilgan barcha shtammlar O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Mikrobiologiya institutining "Probiotiklar mikrobiologiyasi va biotexnologiyasi" laboratoriyasi kolleksiyasi muzeyida saqlanadi va laboratoriyaga tegishli sut kislotali barteriyalarning probiotik shtammlari sifatida foydalaniladi.

YuSSX usuli bilan laktobakteriyalar kulturalaridagi erkin aminokislotalar va suvda eriydigan vitaminlar tahlili. Laktobakteriya shtammlarining MRS bulonidagi 20 ta erkin aminokislotasi YuSSX (Agilent 1200, DAD-detektor, C18 kolonka) orqali tahlil qilindi. Namunalarda oqsil-peptidlar TXSK bilan cho'ktirilib, FTK hosilalari sintez qilindi. Konsentratsiya pik maydoni va saqlanish vaqti orqali aniqlandi. 7 ta aminokislota (triptofan, lizin, arginin, sistein, metionin, tirozin, gistidin) antioksidant faollikka ega.

Suvda eriydigan vitaminlar esa 24 soatlik inkubatsiyadan so'ng YuSSX usuli (Exlipse XDBC18 kolonka, DAD-detektor, gradientli CH₃CN/sirka kislotasi eritmasi) orqali aniqlandi.

Turli manbalardan 43 ta namuna olindi va ulardan 40 ta sut kislotasi bakteriyasi izolyatlari ajratildi. Mikroskop ostida tanlangan barcha izolyatlar tayoqcha shaklidagi hujayralarga ega bo'lib, Gram usulida ijobiy bo'yalgan, spora hosil qilmagan va lakmus sutini tiklagan.

Foydalanilgan shtammlar: *L. casei* K7/3 (karam), *L. fermentum* CXT2 (pishloq), *L. rhamnosus* TC1 (pishloq), *L. rhamnosus* (rayxon), *L. delbrueckii* Q2 (qatiq), *L. brevis* CO2 (tuzlangan bodring).

Laktobakteriyalarning mahalliy shtammlari tomonidan biologik faol metabolitlarning hosil bo'lishi. Parhezli fermentlangan sut mahsulotini loyihalash va ularning aminokislotalar tarkibini o'rganish. A mahsulotiga quyidagi kulturalar kiritilgan: *L. rhamnosus* TC-1, *L. plantarum* K7/3, *L. fermentum* SXT-2; Kulturalar sutni 8 soat davomida zich quyqa hosil qilib ivitdi. Tayyor mahsulot nozik nordon sutli ta'mga va o'rtacha zichlikka ega, gaz pufakchalari va zardob hosil bo'lmadi. Mahsulotning umumiy titrlanadigan kislotaliligi 160°T ni tashkil qiladi.

B mahsulotiga kiritilgan kulturalar: *L. delbrueckii* P2, *L. brevis* CO2, *L. rhamnosus* bazilik. Tayyor mahsulot biroz yopishqoq konsistentsiyaga ega, mahsulotning ta'mi nordon sutli, gaz pufakchalarining shakllanishi kuzatilmaydi va zardob ajralib chiqmadi. Umumiy titrlanadigan kislotalilik 260°T ni tashkil qildi.

YuSSX texnikasidan foydalangan holda sut tarkibidagi 20 ta erkin aminokislotalarning miqdoriy tahlili va ishlab chiqilgan 2 ta parhez bop fermentlangan sut mahsulotlarining miqdoriy tahlili o'tkazildi. Nazorat sifatida sutdan foydalanildi. Shunday qilib, A mahsulotida erkin aminokislotalarning miqdori 2,894919 mg/ml ni tashkil etdi. Sistein, asparagin kislotasi, treonin, arginin, metionin, gistidin, triptofan, fenilalanin, lizin kabi muhim 7 aminokislotalar miqdori sutga nisbatan ortishi qayd etildi (1-jadval).

1-jadval. Tayyorlangan parhezboq qatiq mahsulotlari tarkibidagi erkin aminokislotalarning miqdoriy tarkibi

Aminokislota	Sut	A mahsulot	B mahsulot
	Konsentrasiya, mg/ml		
Asparagin kislota	0,006886	0,036149	0,26589
Glutamin kislota	0,577735	0,111389	1,579545
Serin	0,086538	0,042355	0,529495
Glisin	0,060934	0,085564	0,02221
Asparagin	0,061051	0,085218	0,022894
Glutamin	0,300688	0,137417	1,532731
Sistein	0,011018	0,302432	1,18693
Treonin	0,085633	0,254503	0,303167
Arginin	0,014827	0,041315	1,270004
Alanin	0,027076	0,050396	0,068969
Prolin	0,03509	0,0458	0,163613
Tirozin	0,23372	0,022642	1,403443
Valin	0,175993	0,22133	0,252504
Metionin	0,002015	0,046096	0,065239
Izoleysin	0,019289	0,012206	0,679777
Leysin	0,023589	0,022523	1,227596
Gistidin	0	0,122486	0,211566
Triptofan	0,011969	0,075703	2,337373
Fenilalanin	0	1,162816	1,07393
Lizin HCl	0	0,01658	0,487755
Jami	1,734052	2,894919	14,68463

Shunday qilib, B mahsuloti erkin aminokislotalarning tarkibida juda katta farq qiladi, ularning umumiy qiymati 14,68463 mg/ml ni tashkil etdi. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu mahsulot 8 ta muhim aminokislotalarni o'z ichiga oladi: sistein, aspartik kislota, treonin, arginin, metionin, histidin, triptofan, fenilalanin, lizin. Ayniqsa, bu mahsulot 1,270004 mg/ml (sut 0,014827 mg/ml) ga teng argininning yuqori miqdorini o'z ichiga oladi. Arginin - bu bolalar va o'smirlar, qariyalar va kasal odamlar uchun muhim aminokislota bo'lib, ularda arginin sintezi darajasi ko'pincha etarli emas [5].

Parhezboq fermentlangan sut mahsulotlari tarkibidagi vitaminlar tahlili. Laktobakteriyalar kulturasi yordamida suvda eriydigan vitaminlar (B, PP va C guruhlari) sintezi YuSSX usuli bilan miqdoriy tahlil qilindi. MPC bulonida Lactobacillus jinsiga mansub shtammlarning vitaminlar ishlab chiqarish qobiliyati turlicha ekani aniqlandi.

Parhezboq fermentlangan qatiq namunalarda B1, B2, B6, B9, B12, PP va C vitaminlarining miqdori o'rganildi. Probiotik shtammlar MRS bulonida faollashtirilib, steril sutga 3% qo'shib, 37 °C da 18–24 soat inkubatsiya qilindi.

A va B namunalarda suvda eriydigan vitaminlarning miqdoriy ko'rsatgichi tekshirildi. Nazorat sifatida sutda mavjud bo'lgan vitaminlar bilan solishtirildi. Olib borilgan tekshirishlarning tahliliga ko'ra, A mahsulotda B-1 (1,0046), B-2 (11,00572) va B-6 (1,007492) miqdorlari suvda eriydigan vitaminlar miqdori kuzalildi. B mahsulotda esa bu miqdoriy ko'rsatgichlar yuqori ekanligi va shu bilan bir qatorda suvda eriydigan vitaminlardan hammasi

mavjud ekanligi aniqlandi. B-1=0,617929, B-2=15,37162, B-6=2,371845, B-9=0,742086, B-12=1,017274 va C= 1,635778 miqdorlari tahlil etildi. Bu esa parhez bop sut mahsulotlarida organizm uchun zarur bo'lgan vitaminlarning mavjud bo'lishi foydalilik ko'rsatgichini ortishiga asos bo'ladi (2- jadval).

2-jadval. Parhez bop fermentlangan sut mahsulotlari tarkibidagi vitaminlarning miqdoriy ko'rsatgichi

Vitaminlar	Sut	A mahsulot	B mahsulot
	Konsentratsiya, mg/ml		
B-1	0,162253	1,0046	0,617929
B-2	2,572765	11,00572	15,37162
B-6	2,476341	1,007492	2,371845
B-9	0	0	0,742086
B-12	0,422265	0	1,017274
PP	2,503703	0,081066	0
C	5,503626	6,825141	1,635778

Probiotik bakteriyalar immunitet tizimiga, ichak mikrobiotasining tarkibi va faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, vitaminlar ishlab chiqarilishi uy egasiga ko'p foydali ta'sir ko'rsatadi. Probiotik bakteriyalar, asosan, *Laktobakteriyalar* va *Bifidobakteriya* avlodga tegishli bir qator bakteriyalar vitamin ishlab chiqaradi va sog'liq uchun foyda keltiradi [6]. Ichak mikrobiotasi a'zolari bo'lgan probiotik bakteriyalar odamlarda K vitamini va biotin, kobalamin, folatlar, nikotinic kislota, pantotenic kislota, piridoksin, riboflavin va tiamin kabi suvda eruvchan B vitaminlarining ko'p qismini sintez qila oladi [7].

Olib borilgan tadqiqotlar parhez bop fermentlangan sut mahsulotlarini yaratishda mahalliy probiotik shtammlardan foydalanish katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Sut kislotasi bakteriyalarining (xususan, *Lactobacillus* spp.) YuSSX usuli orqali aniqlangan metabolik faolligi ularning biologik faol modda — erkin aminokislotalar va suvda eriydigan vitaminlar (B1, B2, B6, B9, B12, PP va C) sintezida faol ishtirok etishini tasdiqladi.

Ishlab chiqilgan A va B fermentlangan mahsulotlarida aniqlangan yuqori darajadagi foydali aminokislotalar va vitaminlar miqdori ularning organizm uchun funksional foydasini oshiradi. Ayniqsa, B mahsulotida umumiy erkin aminokislotalarning 14,68 mg/ml gacha yetishi va 8 ta muhim aminokislotaning mavjudligi mahsulotning parhez boplik darajasini sezilarli oshiradi.

Ushbu tadqiqot natijalari sog'lom ovqatlanishni ta'minlovchi, mahalliy xomashyo asosida tayyorlangan funksional sut mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha istiqbolli yo'nalishlarni belgilaydi. Kelgusida bu mahsulotlar aholi salomatligini mustahkamlash va parhez ovqatlanishda samarali qo'llanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- Hill C, Guarner F, Reid G, Gibson GR, Merenstein DJ, Pot B, Morelli L, Canani RB, Flint HJ, Salminen S, Calder PC, Sanders ME. Expert consensus document. The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2014;11: 506–514. DOI:10.1038/nrgastro.2014.66

2. Kanmani P, Satish Kumar R, Yuvaraj N, Paari KA, Pattukumar V, Arul V. Probiotics and its functionally valuable products-a review. *Crit Rev Food Sci Nutr.* 2013;53: 641–658.
3. Burgess CM, Smid EJ, van Sinderen D. Bacterial vitamin B2, B11 and B12 overproduction: an overview. *Int J Food Microbiol.* 2009; 133:1–7. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2009.04.012,
4. Papagianni M. Metabolic engineering of lactic acid bacteria for the production of industrially important compounds// *Comput Struct Biotechnol J.* 2012;3:e201210003.
5. Sybesma W, Burgess C, et.al. Multivitamin production in *Lactococcus lactis* using metabolic engineering// *Metab Eng.* 2004; 6:109–115.
6. Qing Gu and Ping Li. Biosynthesis of Vitamins by Probiotic Bacteria Submitted: October 27th, 2015 Published: July 13th, 2016.
7. Broeckx G., Vandenneuvel D., Claes I.J., Lebeer S., Kiekens F. Drying techniques of probiotic bacteria as an important step towards the development of novel pharmabiotics. *Int. J. Pharmacol.* 2016; 505: 303–318.